

DUNYODAGI GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR

Komilova Mukarram Qobiljonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o'qituvchisi

ORCID: 0000-0001-8799-413

Mirsodiqov Umrzoq Erkin o'g'li – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Servis fakulteti 1 – bosqich talabasi

e-mail: umrzoqmirsodiqov57@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqola hozirgi kunda jahon iqtisodiyotini qamrab olgan muammolar va ularning iqtisodiy ta'siri chuqur tahlil qilingan. Shuningdek maqolada global muammolar ya'ni, aholi sonining keskinlik bilan o'sishi, inflyatsiya, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi hamda ishsizlikning soni tobora ko'payib borganligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Inflyatsiya, aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi, suv tanqisligi, xalqaro syosiy muammolar, tabiiy resurslar, oziq-ovqat yetishmovchiligi.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the problems currently affecting the world economy and their economic impact. The article also discusses global problems, namely, rapid population growth, inflation, climate change, water scarcity, and increasing unemployment.

Keywords. Inflation, population growth, climate change, water scarcity, international political problems, natural resources, food shortages.

Аннотация. В данной статье представлен углубленный анализ проблем, затрагивающих мировую экономику в настоящее время, и их экономического воздействия. В статье также рассматриваются глобальные проблемы, а именно: быстрый рост населения, инфляция, изменение климата, нехватка воды и рост безработицы.

Ключевые слова: инфляция, рост населения, изменение климата, нехватка воды, международные политические проблемы, природные ресурсы, нехватка продовольствия.

Kirish.

Hozirgi globallashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti o'zaro bog'liq tizimga aylangan bo'lib, bir mamlakatda yuzaga kelgan muammo qisqa vaqt ichida butun dunyoga ta'sir ko'rsatmoqda. Rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar iqtisodiy barqarorlikka erishish jarayonida inflyatsiya, ishsizlik, energetik xavfsizlik, resurslar tanqisligi, iqlim o'zgarishi, migratsiya bosimi va geosiyosiy ziddiyatlar kabi murakkab global muammolar bilan yuzma-yuz turibdi. Ushbu muammolar nafaqat iqtisodiy o'sishni susaytiradi, balki xalqaro savdo, investitsiya oqimlari, moliya bozorlarining barqarorligiga ham bevosita ta'sir qiladi. Shuningdek, digitalizatsiya va texnologiyalar tez rivojlanishi yangi imkoniyatlar bilan birga yangi xavf va chaqiriqlarni ham yuzaga keltirmoqda. Shu bois, global iqtisodiy muammolarning sabablarini chuqur tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini izlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Asosiy qism.

Global iqtisodiy muammolar — bu butun dunyo yoki uning katta qismiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy muammolar. Global muammolar — insoniyat hayot va taraqqiyot bilan bog'liq hozirgi zamon muammolari. Ular jumlasiga jahon termoyadro urushining oldini olish, xalqaro terrorchilikka qarshi kurash va barcha xalqlar uchun tinchlikni ta'minlash; rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot darajasidagi tafovutni bartaraf etish, ochlik, qashshoqlik va savodsizlikni tugatish, rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining tez sur'atlar bilan ko'payayotganligini tartibga solish, atrof muhit halokatli tarzda ifloslanib borayotganligining oldini olish; insoniyatni kerakli resurslar — oziq-ovqat, sanoat xomashyosi, energiya manbalari bilan ta'minlash, fan va texnika

taraqqiyoti salbiy oqibatlariga olib kelishiga yo‘l qo‘ymaslik kabilar kiradi. Global muammolar avvalo jahonda kechayotgan iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, harbiy, ilmiy-texnologik, ijtimoiy-madaniy jarayonlarning ahamiyat kasb etishi natijasida yuzaga keldi.

Global muammolarni 4 guruhga ajratish mumkin:

- Xalqaro siyosiy munosabatlarda vujudga kelgan global muammolar;
- Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda paydo bo‘lgan global muammolar;
- Ijtimoiy sohada vujudga kelgan global muammolar;
- Inson va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarning buzilishi natijasida vujudga kelgan global muammolar.
- Xalqaro siyosiy munosabatlarda vujudga kelgan global muammolar

Ushbu muammolar jahonda rivojlangan, rivojlanib kelayotgan va qoloq mamlakatlarning mavjudligidir. Hozirgi kunda jahon siyosiy tartibotini belgilashda dunyodagi 7 rivojlangan mamlakatning mavqei katta. Bu mamlakatlar bilan qoloq mamlakatlar orasidagi tafovut g‘oyat kuchaydi. Taraqqiy etgan mamlakatlarda demokratik qadriyatlar rivojlangan bo‘lsa, qoloq mamlakatlarda avtoritarizm, demokratiyaga zid bo‘lgan ijtimoiy munosabatlar avj oldi, xalqaro xavfsizlikka qarshi tahdidlar paydo bo‘ldi. Buni terrorchilik, ekstremizm ko‘rinishlari vujudga kelganligi tasdiqlaydi.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlarda paydo bo‘lgan global muammolar

Jahon xo‘jalik tizimi vujudga kelib, unda asosan iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlar ustunligi qaror topdi. Iqtisodiyoti haddan tashqari rivojlangan mamlakatlar, transnatsional korporatsiyalar jahon iqtisodiyotini boshqarayotgan bir paytda, ikkinchi tomonda ularga qaram, iqtisodiyoti juda ham past darajadagi mamlakatlar mavjuddir. Jahonda iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy taraqqiyot yutuqlariga qaramasdan boy va kambag‘al mamlakatlar o‘rtasidagi farq o‘sib bormoqda. XX asr oxirida rivojlangan mamlakatlar jahon yalpi milliy mahsulotining 86 % ini ishlab chiqargan bo‘lsa, kambag‘al davlatlar atigi 1 % ini ishlab chiqardi. Ayrim mamlakatlar rivojlangan davlatlardan juda katta miqdorda qarzga botdi. Natijada ular siyosiy jihatdan mustaqil bo‘lsada, iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarga qaramdir. Jahon iqtisodiy munosabatlaridagi globallashuvning salbiy oqibatlari ham mavjud. Masalan, milliy bozorni siqib qo‘yadi, ishsizlikni, fermerlarning sinishini kuchaytiradi. Bu globallashuvga qarshi harakatni keltirib chiqardi — Yevropaning bir necha shaharlarida norozilik namoyishlari bo‘lib o‘tdi. Global iqtisodiy jarayonlar jahon miqyosida harakat qiluvchi moliyaviy-iqtisodiy jinoiy guruhlarini vujudga keltirdi.

Ijtimoiy sohada vujudga kelgan global muammolar

Jahon aholisi muttasil ko‘payib borishi natijasida Osiyo va Afrika mamlakatlarida oziq-ovqat, ichimlik suvi tanqisligi kuchayib, bu hol boshqa mamlakatlarda ham kuzatilayotgani, jahon aholisining muayyan qismi ocharchilikni boshdan kechirayotgani, savodsiz ekanligi, axborot-texnologiya va umuman fan-texnika inqilobi samaralaridan bahramand emasligi, butun insoniyatga xavf tug‘diruvchi kasalliklar (masalan, OITS) tez tarqalayotganligi shunday muammolar sirasiga kiradi.

Bugungi kunga kelib ilm - fan va texnika taraqqiyoti o‘zining eng yuksak darajasiga erishdi . Shunga qaramay , insoniyat bir qancha global muammolarga duch kelmoqda . Jahonda aholi sonining tez sur'atlarda ko'payib , qayta tiklanmaydigan resurslarning esa kamayib borayotgani , oziq - ovqat tanqisligi va natijada yuzaga kelayotgan qashshoqlik shular jumlasidandir. Insoniyat paydo bo'lganidan beri dunyo aholisi soni muntazam o'sib borgan . Bunday o'sish natijasida yuzaga keladigan muammolar qadimdan ko'pchilik olimlarni havotirga solgan , demograflar , sotsiologlar , iqtisodchilar va geograflar shular jumlasidan . Ayniqsa hozirgi kunda , aholi sonining nazoratsiz o'sishi va uning oqibatlari global muammoga aylandi . Dunyo aholisi (2020) yiliga 1,05 % atrofida o'smoqda , bu taxminan 81 million kishi degani . Bu ko'rsatkich 1980 - yillarning oxirida eng yuqori cho'qqisiga chiqqan va har yili qo'shimcha 90 million kishini tashkil etgan . Bundan buyon , BMT aholining yillik o'sishi har yili 1 millionga kamayishini kutmoqda . Lekin , umumiy olganda kelasi 30 yillikda o'sish yuqori darajada saqlanib qoladi . Hozirda , Yer yuzida 7,9 milliarddan ortiq odam yashaydi . Bu ko'rsatkich 1960 -

yillarda 3 milliardni , 1990 - yillarda 5 milliardni va 2010 - yillarda 6 milliardni tashkil qilgan . Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra , 2100 - yilga kelib aholi soni 10.8 milliardga yetishi kutilmoqda . Bunday o'sishga tibbiy bilimlarning yaxshilangani natijasida turli kasalliklarga davo topilganligi va o'rtacha umr ko'rish yoshi ortganligi , qishloq xo'jaligidagi taraqqiyot natijasida insoniyatni oziq-ovqat bilan ta'minlash osonlashgani aholida oilani rejalashtirish bo'yicha ta'limni yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Biroq olimlarning ko'pgina fikricha, Yer sayyorasi ko'pi bilan 9 milliarddan 10 milliardgacha odamlarni tashiy oladi. Chunki, Yer ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan oziq-ovqat este'molga yaroqli suv va yashsh uchun joy miqdori chegaralangan. Muammolarning jiddiyliги faqatgina cheklangan resurslarda emas , balki ulardan

foydalanishning atrof muhitga salbiy ta'siri bilan ham bog'liq. Dunyo aholisi ko'paygani sari , iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ko'proq resurslar jalb qilinadi . Bu esa o'rmonlarning , yer osti va usti boyliklarining tanazzuliga sabab bo'ladi . Shuningdek , aholini haddan tashqari ko'payib ketishi ochlik , qashshoqlik , ichimlik suvi tanqisligi , atrof - muhit degradatsiyasi va siyosiy beqarorlikni keltirib chiqaradi . Shu sababli , aholi soni o'sishini nazorat qilish hozirgi kunda global muammoga aylangan .

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, global iqtisodiy muammolar butun dunyo mamlakatlaridan hamkorlik, tezkor qarorlar va innovatsion yondashuvlarni talab qilmoqda. Inflyatsiya va ishsizlikning oshishi, iqlim o'zgarishi oqibatlarini, energiya tanqisligi, global savdo zanjirlaridagi uzilishlar, texnologik tengsizlik va geosiyosiy keskinliklar iqtisodiy barqarorlikni izdan chiqaruvchi asosiy omillar bo'lib qolmoqda. Ushbu muammolarni hal etish uchun xalqaro tashkilotlar, mintaqaviy ittifoqlar va milliy hukumatlar birgalikda harakat qilishi, barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilishi zarur. Faqat chuqur tahlil, uzoq muddatli strategik rejalashtirish va o'zaro manfaatli hamkorlik orqali jahon iqtisodiyotida barqarorlik va o'sishni ta'minlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/hozirgi-kunda-jahon-iqtisodiyotida-global-muammolar>
2. Komilova M., Shokirov M. INTEGRATING TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING: INNOVATIONS, METHODOLOGIES, AND LEARNING OUTCOMES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 1333-1337.
3. <https://parliament.gov.uz/ru/articles/876>
4. Mukarram K. Issues Of The Social Significance Of Education In Uzbekistan //Ta'lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnali. – 2022. – C. 25-27.
5. Komilova M., Shokirov M. INTEGRATING TECHNOLOGY IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING: INNOVATIONS, METHODOLOGIES, AND LEARNING OUTCOMES //International Journal of Artificial Intelligence. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 1333-1337.